

POLAND

POLAND

ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНИШИДА КОНСАЛТИНГ ХИЗМАТЛАРИ МУҲИМ ВА АСОСИЙ ОМИЛЛАРДАН БИРИ СИФАТИДА

Холбутаева Шахноза Абдувалиевна

Тошкент давлат транспорт университети,
Транспорт иқтисодиёти кафедраси катта ўқитувчиси
E-mail: abdurazakova_shakhnoza@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7288126>

Аннотация

Мазкур мақолада хизмат кўрсатиш бозоридаги энг муҳим ўзгаришлар консалтинг хизматлари учун талабнинг ўзгариши билан боғлиқлиги, уларга бўлган эҳтиёжи тобора ортиб бораётганини кўриш мумкин. Асарият дунё мамлакатлар амалиётида консалтинг хизматлари бозор иқтисодиёти шароитида тадбиркорлик субъектларининг самарали ишлаши ва ривожланиши учун муҳим омил бўлмоқда.

Калит сўзлар: иқтисодиёт, консалтинг хизматлари, интенграция, инновация

Республикамиз иқтисодиётини барқарор ривожлантириш, унинг иқтисодий ва ижтимоий тараққиёти, маданий ва маърифий янгиланиши, бозор муносабатлари шароитида иқтисодиётни ва ишлаб чиқаришни бошқариш, бозор иқтисодиёти субъектларининг ишлаб чиқариш жараёни ва ривожланишида муҳим ва асосий омиллардан бири сифатида консалтинг хизматларидан фойдаланиш ҳисобланади.

Интеграциялашган бошқарув тизимларини ривожлантириш, янги молиявий технологияларни жорий қилиш, бизнесни баҳолаш ва маркетинг тадқиқотларини ривожлантириш бўйича хизматларга талаб ошмоқда. Шу билан бирга, мижоз бизнес лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш масалаларини комплекс ҳал этишга қизиқиш билдирмоқда. Айнан консалтинг хизмати кичик ва ўрта бизнес янги инновацион ғояларни тадбиқ этган ҳолда шакллантириш, ривожлантиришнинг назарий ва услубий асосларини такомиллаштиришга хизмат қилди.

Хизмат кўрсатиш бозорининг замонавий ривожланиш даражасига мос келадиган иқтисодий механизмларнинг ўзаро боғлиқлиги барча хизматларнинг долзарблигини талаб қилади. Хизмат кўрсатиш бозорининг аксариятида қайси бир маънода “доимий” мижозларга эга бўлган миллий консалтинг фирмаларининг бутун тармоғи мавжуд. Шу билан бирга, уларнинг хизматларига бўлган талаб ҳали етарли эмас. Бу эса

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

мамлакатдаги ушбу соҳанинг назарий ва амалий жиҳатган кам ўрганилганини исботлайди.

Ривожланган мамлакатларда эса, консалтинг хизматларига бўлган талабнинг тобора ортиб бориши кичик фирмаларини кенг кўламли хизматларни тақдим этадиган компанияларга айланганлар. Ушбу компаниялар кўсатаётган хизматларнинг кенгайиши, сифат даражасининг ошиши йирик уюшмаларига бирлашиш имконини берган. Консалтинг хизматлари бозорини шакллантириш ва фаолият кўрсатиш билан боғлиқ. Жумладан, давлат ва фанлараро муносабатларнинг институционал воситаларини такомиллаштириш, корхоналарнинг касбий фаолиятларини оширишга қаратилган масалалар жуда долзарбдир.

Хозирги кунда мамлакатимиз иқтисодиётининг тезкорлик билан ривожланиши ва жаҳон иқтисодиётига интеграциялашуви даврида республика тадбиркорлари олдида бир қатор вазифалар турибти. Кучли саноатлашган давлатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда, иқтисодий таҳлил ва корхоналарни бошқариш борасида шарқ ва ғарб мамлакатлари консалтинг хизматлари тажрибасини чуқур ўрганиш ва ундан жаҳон талаблари даражасида фойдаланиш жуда зарур.

Аҳоли турмуш даражасининг муҳим томони ҳисобланувчи бозор инфратузилмасини яратиш, ривожлантириш ва такомиллаштириш бу иқтисодиётнинг жадаллик билан ўсаётганидан далолат беради. Шу мақсадда, Республика бозор инфратузилмасининг иқтисодий табиатини ўрганиш, унинг тараққиёт омили сифатидаги имкониятларини очиб бериш, таркибий қисмларини ҳар томонлама ривожлантириш тадбирларини амалга ошириш олдимизда турган долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Мамлакатимиз олдида турган озод ва фаровон ҳаётни барпо этишдан иборат эзгу мақсадларга етакловчи навбатдаги салмоқли қадам, босқичлардан бири ҳисобланади. Мазкур мақсадга тўлиқ эришиш учун олдимизда қатор вазифалар турибди. Шу ўринда мамлакатимиз раҳбари Мирзиёев Ш.М.: "... Бугун мамлакатимизнинг барқарор ривожланиши йўлида изчил илгарилаб боришини таҳлил қилар эканмиз, ўтган йиллар давомида принципал муҳим ислоҳотларни амалга ошириш бўйича қатъий қадамлар қўйилди, деб айтишга барча асосларимиз бор. Бу ислоҳотларнинг асосий мақсади - аҳоли учун муносиб ҳаёт даражаси ва

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

сифатини таъминлашдир. Жадал ва барқарор ривожланишга қаратилган бу сиёсат бундан кейин ҳам сўзсиз давом эттирилади”¹ дея таъкидлайди. Шу билан бирга, иқтисодийни модернизациялаш шароитида консалтинг хизматларининг аҳамиятли иштирокига қарамасдан, уларни баҳолаш воситалари ишлаб чиқилмаган, ижтимоий ва иқтисодий самарадорлигини ҳисоблашнинг ишончли методологияси мавжуд эмас. Консалтинг хизматларининг бозорини оқилона ташкил этиш, унинг иштирокчиларининг ўзаро муносабатлар механизмини такомиллаштириш масалаларини ҳал этилиши керак. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, айтиш жоизки, мазкур диссертацион тадқиқотнинг мавзуси бозор муносабатлари шароитида бозор инфратузилмасининг асосий инструментларидан ҳисобланмиш консалтинг хизматлари бозорининг Республикамизда шаклланиш босқичлари, консалтинг тушунчаси назарий асосларини тадқиқ этиш ҳамда уларни амалга ошириш механизмлари ва йўлларини янада такомиллаштириш ҳисобланади.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси, Ҳалқ сўзи, 2017 йил 16 январь